

THE TESTAMENT (WASIYYAH) OF A DYING PERSON TO HIS HEIRS AND THE PROCEDURE FOR ITS EXECUTION

Qodirov Abdivali Usmonqulovich

Lecturer, Tashkent Islamic Institute

Abstract

This article analyzes the issue of a person who is about to die making a will to his heirs, its legal foundations and the procedure for its execution. The role of a will in Islamic inheritance law, its conditions, the ruling and restrictions on making a will in relation to heirs are discussed based on the verses of the Holy Quran, hadiths and the views of jurists. In addition, the conditions necessary for a will to be recognized as valid, the process of its execution, the legal relations related to the distribution of the inheritance and the importance of the consent of the heirs are scientifically analyzed.

Keywords

will (islamic testament), inheritance, heir, testator, beneficiary heir, sharia law, execution procedure, inheritance distribution, islamic jurisprudence, fiqh.

ВАФОТ ЭТАЁТГАН КИШИНИ МЕРОСХЎРЛАРИГА ВАСИЯТ ҚИЛИШИ ВА УНИНГ БАЖАРИЛИШ ТАРТИБИ

Қодиров Абдивали Усмонқулович,

Тошкент ислом институти ўқитувчиси,

+998 91 135 00 69 Olimabdulloh703@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада вафот этиш арафасида бўлган шахснинг меросхўрларига васият қилиши масаласи, унинг шаръий-ҳуқуқий асослари ҳамда бажарилиш тартиби таҳлил қилинган. Ислом мерос ҳуқуқида васиятнинг ўрни, унинг шартлари, меросхўрларга нисбатан васият қилишнинг ҳукми ва чекловлари Қуръони карим оятлари, ҳадиси шарифлар ҳамда фуқаҳоларнинг қарашлари асосида ёритилган. Шунингдек, васиятнинг ҳақиқий деб топилиши

учун зарур бўлган шартлар, уни ижро этиш жараёни, мерос тақсимоти билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар ва меросхўрлар розилигининг аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: васият, мерос, меросхўр, васият қилувчи, ворис, шаръий ҳуқуқ, ижро тартиби, мерос тақсимоти, ислом ҳуқуқи, фикх.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос составления завещания умершим лицом в пользу наследников, его правовые основы и порядок исполнения. На основе стихов Священного Корана, хадисов и мнений юристов рассматривается роль завещания в исламском наследственном праве, его условия, постановления и ограничения на составление завещания в отношении наследников. Кроме того, научно анализируются условия, необходимые для признания завещания действительным, процесс его исполнения, правовые отношения, связанные с распределением наследства, и важность согласия наследников.

Ключевые слова: завещание, наследство, наследник, завещатель, наследующий, нормы шариатского права, порядок исполнения завещания, распределение наследства, исламское право, фикх.

Муқаддас динимизнинг инсонлар ўртасидаги алоқаларининг гўзал тарзда сақланиб қолишига, бир-бирларига нисбатан гина ва адоватнинг йўқ бўлишига олиб борувчи минглаб йўл-йўриқларидан бири вафот этаётган кишининг васияти қай тартибда бўлиши кераклиги ҳақидаги кўрсатмаларидир. Ислом қонун-қоидалар шу қадар бир-бирига мутаносиб ва бир-бирини тўлдириб келади-ки, шариатга амал қилган инсонларнинг қилаётган ишлари бу дунё ҳаётида ҳам дунёдан ўтганларида ҳам ҳеч қандай зиддиятлар ва норозиликлар олиб бормаслигини таъминлаган. Васият мавзусига ислом фикҳида катта боб ажратилган бўлиб, бу масалалар батафсил ёритилган. Бунга мисол қилиб Абу

Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳнинг энг буюк шогирдларидан бири Муҳаммад ибн Ҳасан Аш-Шайбонийнинг ҳанафий мазҳаби таълимотларини ўзида жамлаган “Ал-Асл” асарини келтиришимиз мумкин. Ушбу асарда васият ва унга алоқадор масалалар учун бир юз эллик саҳифадан кўп жой ажратилган. Иккинчи исми “Ал-Мабсут” бўлган ушбу китобда васиятга доир қирқдан зиёд боблар ёритилган. Қуйида васиятга доир энг муҳим мавзулардан бири “Ворисга васият қилиш” масаласи ҳақида сўз юритилади.

Васият сўзи луғатда “етказиш” маъносини билдиради. Васият қиладиган шахс бу дунё яхшилигини охиратга ҳам етказди. Шариат истилоҳида “Ўлимдан сўнг мулкка эга қилиш” ни васият дейилади. Васият вожиб эмас, мустаҳаб амалдир. Исломнинг аввалида ота-она ва яқинларга васият қилиш вожиб қилинган эди. Саҳобалар ўлим олдидан молимнинг шунча қисми отамга, шунчаси онамга ва яна шунчаси бошқа бировга берилсин деб васият қилар эдилар. Васият қилиш Бақара сурасидаги ушбу оят билан фарз қилинган.

“Бировингизга ўлим келган пайтида (ўздан кейин) мол-дунё қолдираётган бўлса, адолат — тўғрилик билан ота-онага, қариндош-уруғга васият қилиниши фарз этилди. Бундай васият қилиш Аллоҳдан кўрқувчилар устидаги бурчдир.”¹

Кейинроқ мерос оятлари нозил бўлиб васият қилишнинг фарзлиги насх қилинди ва унинг ҳукми мутсаҳабликка ўтди.²

Васият қилиш мустаҳаб амал саналса-да аслида қиёсга бутунлай зиддир. Чунки васият қилиш шахсдаги молга эгаллик ҳуқуқининг кўтарилган ҳолатида бировни мулкка эга қилишидир. Ўзининг эгаллик ҳуқуқи ниҳоясига етиб турган одам бошқа бир шахсни мулкка эга қилиши аслида ножоиз. Шариатга кўра бир киши бошқасига “Бу нарсани сенга эртага мулк қилиб бердим” деса, эртага вафот

¹ Нисо сураси 180-оят

² Мерос тақсимоти Нисо сурасининг 11, 12, 13-оятларида батафсил нозил бўлди

этмаган ҳолатда бўлса ҳам бу тасарруф ножоиз саналади. Ўлганимдан сўнг фалончига фалон молим берилсин дейиш бундан ҳам каттароқ иш бўлиб аслида жоиз бўлмаслиги керак. Лекин ислом шариати инсонларнинг васиятга нисбатан бўлган эҳтиёжлари сабабли истиҳсонга кўра унинг мустаҳаблиги ҳақида ҳукм чиқарди. Инсон соғ-саломат вақтида ўзининг орзу-умидларига алданиб қолади. Охираат учун ҳаракат қилиши керак бўлган вақтларда буни унутиб кўп хато ва нуқсонлар қилади. Аммо ҳасталаниб, ўлим вақти яқинлашиб қолгач бироз бўлсин хатоларини тузатишни истайди. Бу дунёдан ўтганидан сўнг мол-дунёси Аллоҳ таоло йўлида сарфланишини хоҳлайди. Васият инсониятнинг ўз моли хусусида қилган шундай орзуси ушалиши учун шариатга киритилган деб айтиш мумкин. Шунинг учун унинг мустаҳаблиги ва жоизлиги истиҳсон йўлига кўра бўлган дейилади.³

Инсоннинг ўлиmidан сўнг яна баъзи молиявий ишларга эҳтиёжи бўлгани учун ўз молидаги мулкка эгаллиги бутунлай тугаб қолмай туради. Бунга мисол қилиб маййитни ювиш, кафанлаш ва кўмиш ишлари, унинг бўйнидаги қарзлари мол-мулкидан амалга оширилишини келтириш мумкин.

Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай дейди:

(Бу тақсимотлар) меросхўрларга зарар етказмайдиган ҳолда қилинган васият ва қарзлар адо қилингандан кейин бўлур. (Бу ҳукмлар) Аллоҳ томонидан бўлган амр-фармондир.⁴

Абу Ҳурайра (ра) дан ривоят қилинган ҳадисда Расулulloҳ (сав) шундай дедилар:

³ Бурхониддин Али ибн Абу Бакр ал Марғиноний. “Ал ҳидоя шарҳу бидаятил мубтадиъ”. Дамашқ. Дарул фаиҳа, 2019. - Б. 628

⁴ Нисо сураси 12-оят

“Аллоҳ таоло сизларга амалларингиз зиёда бўлиши учун умрингизнинг охирида молингизнинг учдан бирини садақа қилиб берди, уни хоҳлаган жойга ишлатинг.”⁵

Васиятнинг мандуб эканлигига ислом уммати ижмоъ қилган. Васият агар бегона шахсга қилинаётган бўлса ворислар изн бермасалар ҳам молнинг учдан бирдан жоиз бўлаверади. Учдан бирдан кўпни васият қилган бўлса васият жоиз эмас. Чунки маййит ортидан қолаётган молда ворисларнинг ҳақи кўп. Агар ворислар мукаллаф яъни балоғатга етган, ақлли кишилар бўлсалар ва маййитнинг бу васиятига рози бўлсалар, учдан бирдан зиёда ҳолда қилинган васият ўтади. Васият қилинган шахсга васият қилинган нарса топширилади. Лекин ворислар ичида мукаллаф бўлмаган ёш болалар ёки ақли норасолари бўлса, учдан бирдан кўпига қилинган васиятга берган розиликлари қабул қилинмайди.

Муҳаммад ибн Ҳасан Аш-Шайбонийнинг “Ал-Асл” асаарида бу масалада шундай дейилади:

“Бизга Расулуллоҳ (сав) дан етиб келишича у зот: “Ворисга васият қилиш йўқдир” деганлар”.⁶

Агар бир киши ўз қулини ворислардан баъзиларига ва бегонага васият қилиб қолдирса, бу васиятдаги ворисга қилинган улуш миқдоричаси бекор бўлиб кетади ва бегонага қилингани эса маййитнинг тарикасининг учдан бирдан ўтади.⁷

Саъд ибн Абу Ваққос розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:

“Фатҳ йили бемор бўлиб, унинг сабабидан ўлимга яқинлашдим. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мени кўргани келдилар. Шунда:

“Эй Аллоҳнинг Расули, менинг кўп молим бор ва биргина қизимдан бошқа меросхўрим йўқ. Молимнинг ҳаммасини васият қилайми?” дедим.

⁵ Ибн Можа ривояти

⁶ Термизий ривояти.

⁷ Муҳаммад ибн Ҳасаан Аш-Шайбоний. “Ал-Асл”. Байрут. Дар Ибн Ҳазм, 2016. - Б. 444 .

“Йўқ”, дедилар.

“Молимнинг учдан иккисини-чи?” дедим.

“Йўқ”, дедилар.

“Ярмини-чи?” дедим.

“Йўқ”, дедилар.

“Учдан бирини-чи?” дедим.

“Учдан бир. У ҳам кўп. Лекин бу сен меросхўрларингни бой ҳолларида ташлаб кетишинг, уларни юк бўлиб одамлардан тиланиб юрадиган қилиб ташлаб кетишингдан яхшироқдир.⁸

Агар ворислар бегонага қилинган васиятнинг учдан бирдан кўп эканлигини эшитиб, муваррислари вафот этишидан олдин ўз хоҳишлари билан эътироф этиб рози бўлган бўлсалар-да, мерос қолдирувчиларининг вафотидан сўнг бу фикрдан қайтиб ўз норзиликларини билдиришлари мумкин. Чунки пайдо бўлиб рўёбга чиқмасидан олдин кечилган ҳақларда, ҳақ пайдо бўлгач ўз фикридан қайтиш мумкин. Бу худди отаси ўлмаган одамнинг “отамдан менга тегадиган мерос ҳаққимдан кечдим” дегани каби бўлиб қолади. Отаси ҳаётда бўлиб, мерос ҳуқуқи рўёбга чиқмагани учун бу фарзанднинг меросдан кечиши ҳисобга ўтмайди. Ота вафот этгач мерос олувчилар билан бирга мерос олаверади. меросдан кечмоқчи бўлса, мерос ҳақиқатан вужудга келганидагина кечиши лозим.

Маййитни қасддан ёки хатоан ўлдириб қўйган қотилга маййитнинг қилган васияти ўтмайди. Расулulloҳ (сав) “Қотилга васият йўқдир” деганлар.⁹

Чунки қотил Аллоҳ кечиктирган нарсани тезлаштиради. Шу сабабли меросдан маҳрум бўлгани каби васиятдан ҳам маҳрум бўлади.

⁸ Бешовлари ривоят қилишган

⁹ Доракутний ривояти

Абу Ҳанифа (ра) ва Муҳаммад (ра) лар бу вазиятда ворислар қотилга қилинган васиятни тан олиб, ижозат берсалар васият ўтади дейдилар. Абу Юсуф (ра) эса ворислар рухсат берсалар-да қотилга қилинган васият ўтмайди дейдилар.¹⁰

Маййитнинг ўз ворисларига қилган васияти ҳам ўтмайди.

Абу Умома розияллоху анҳудан ривоят қилинади:

“Расулуллоҳ соллаллоху алайҳи васаллам ўзларининг видолашув ҳажидаги хутбаларида шундай дедилар:

“Албатта, Аллоҳ ҳар бир ҳақ эгасига ҳақини берди. Ворисга васият қилиш йўқ...”¹¹

Ворисларнинг баъзиларига васият қилиб, баъзиларини бундан маҳрум қилиш силаи раҳмни кесилишига сабаб бўлиб қолади. Юқорида келтирилган ҳадисга биноан бу иш муваррис тарафидан қилинган яхши эмас аксинча зулм ҳисобланади.

Ўлим касали билан ҳасталанган кишининг ўз ворисларидан бирига берган ҳадяси ҳам васият ҳисобланиб, ворисларнинг ижозат беришларига боғлиқ бўлиб қолади. Буни ислом шариатида ҳукмий васият дейилади. Бундай ҳадя ҳам маййит қолдирган тариканинг учдан биридан амалга оширилади.

Бир киши бир бегона аёлга маълум молни васият қилди, сўнг унга уйланди ва бир муддатдан сўнг вафот этса, аёлга қилинган васият бекор бўлиб кетади. Бир киши бир бегона аёлдан қарзи борлигига иқроп бўлса, сўнг унга уйланса ва бир муддатдан сўнг вафот этса аёлга мерос ҳам иқроп қилинган қарз ҳам берилади.

Агар бир шахс ўзининг қул ёки насроний бўлган ўғлига маълум бир молни васият қилса, сўнгра қул ўғил озод бўлса, насроний ўғил исломга кирса, ота вафот этган куни ҳар иккиси ворислардан саналганлари учун васият ботил бўлиб кетади.

¹⁰ Бурхониддин Али ибн Абу Бакр ал Марғиноний. “Ал ҳидоя шарҳу бидаятил мубтадиъ”. Дамашқ. Дарул фаиха, 2019. - Б. 631

¹¹ Термизий ривояти

Агар бир шахс ўзининг насроний ўғлидан қарзи борлигига иқроор бўлса, сўнг ушбу ўғил исломга кирса яъни ота вафот этганида мусулмон ҳолатда бўлса отанинг қарзга иқроори ботил бўлиб кетади.¹²

Мусулмон киши кофир кишига ва аксинча кофир киши мусулмонга бирор молни васият қилиб кетса жоиздир. Лекин ҳарб диёридаги кофир кишига қилинган васият ботил бўлади.

Шу ўринда бир нозик тарафни ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Васият қилувчи шахс кимга нимани васият қилаётганини яхши тушуниши, васият қилишдан олдин шариат кўрсатмаларини кўздан кечириб, ўрганиб чиқиши керак бўлади. Акс ҳолда савоб қиламан деб гуноҳкор бўлиб қолиши мумкин.

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади:

“Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам:

“Албатта, бир эркак ёки аёл олтмиш йил Аллоҳнинг тоатида амал қилур, сўнгра икковларига ўлим ҳозир бўлади. Ана шунда зарарли васият қилиб қўйиб, иккисига ҳам дўзах вожиб бўлади”, дедилар” деб туриб Абу Ҳурайра:

“Қилинган зарар етказмайдиган васият ёки қарздан сўнг” оятини қироат қилди”.¹³

Эркак бўлсин, аёл бўлсин, васият қилишда жуда эҳтиёт бўлиши кераклиги ушбу ривоятдан очиқ-ойдин кўриниб турибди.

Умр бўйи тоат-ибодатда ўтиб, ўлим олдидан битта зарарли васият қилиш билан дўзахи бўлиб қолиш мумкин экан.

Ўлими олдидан бировга, хусусан, ўз меросхўрларига зарар етказадиган васият қилиш мусулмон киши учун ҳаром. “Фалончига меросимдан берилмасин” каби

¹² Муҳаммад ибн Ҳасаан Аш-Шайбоний. “Ал-Асл”. Байрут. Дар Ибн Ҳазм, 2016. - Б. 445 .

¹³ Абу Довуд ва Термизий ривояти

васиятлар зарарли васиятлар қаторига киради.¹⁴

Васият қилиш ўзи мандуб амал саналса-да, маййит учун кўплаб фойда келтириши мумкин. Инсон ўзининг чиройли ва адолатли васияти сабабли ўлимидан сўнг ҳам садакаи жорияга эга бўлади ва қиёматга қадар унга савоблар бориб туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф . Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. –Тошкент: Ҳилол нашр, 2018. –Б. 74
2. Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Саҳиҳул Бухорий. Арриёд: Байтул афкор ад дувалийя лин нашр ват тавзеъ. 1998. –Ж.2. –Б. 121
3. Абдуллоҳ ибн Абдурахмон ад-Доримий. Сунани Доримий. –Арриёд: Дарул муғний лин нашр ват тавзеъ, 2000. –Ж.4. –Б. 1944
4. Бурҳониддин Али ибн Абу Бакр ал Марғиноний. “Ал ҳидоя шарҳу бидаятил мубтадиъ”. Дамашқ. Дарул фаиҳа, 2019. - Б. 628
5. Муҳаммад ибн Ҳасаан Аш-Шайбоний. “Ал-Асл”. Байрут. Дар Ибн Ҳазм, 2016. - Б. 444 .
6. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. Фароиз ва васиятлар . Тошкент:. Шарқ нашриёти. 2005. - Б.139.
7. Муҳаммад Али Собуний. Ал маварийс фиш шарий’атил исламия фий зовъил китаби вас суннати. – Карачи: Бушро, 2018. – Б. 18.
8. Сирожиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Сажовандий. Шархус сирожийя. – Истанбул: Сирач яйин эви, 2021. – Б. 80.
9. Доктор Ваҳба Зухайлий. Ат тафсийр ал мунир фил акийдат ваш шарийъати вал манҳаж. – Байрут. Дарул фикр, 2018. – Ж. 2. – Б. 612.

¹⁴ Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. Фароиз ва васиятлар . Тошкент:. Шарқ нашриёти. 2005. - Б.139.

10. Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад Сарахсий (927–1212). Усулус Сарахсий (Ж.2). Ҳайдаробод: Лужнату ихёул-маъориф ал-усмонийя. – Б. 69
11. Шайх Аҳмад Мулла Жийван (1130–1048 х) . Нурул анвор . (Ж.2) Карачи: Мактабатул бушро. – Б. 20
12. Муҳаммад Аввома . Асару ҳадис шариф фи ихтилафи аимматил фуқаҳо. Байрут: Дарул башоирил исламийя. – Б. 64
13. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Муҳаммад . (737х). Ал Мадхол Ибнул Ҳож. (Ж.1) Қоҳира: Дорут турос. – Б. 129
14. Абу Довуд Сулаймон ибн Ашъас. (202–275 х) Сунани Абу Довуд. Макка: Дарол Баз. Аҳмад иб Али Ар Розий
15. Абу Бакр Жассос. (305–370) Ал фусул фил усул. (Ж.2) Қувайт: Вузароту авқофил кувайтийя. – Б. 175
16. Фахрул ислом Баздавий (1009–1089). Усулул Баздавий. (Ж.2). Мадинагул Мунаввара : Дарус сирож. – Б. 360
17. Низомуддин Шоший . (х. 600) . Усулуш Шоший. Байрут: Дарул кутубил илмийя – Б. 169